

УДК 614.8.084

DOI 10.5281/zenodo.15076314

Научная статья

СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ РЕГИСТРИРУЕМЫХ В ОРГАНАХ РОСТЕХНАДЗОРА

SYSTEM SUPPORT FOR THE SAFE OPERATION OF LIFTING FACILITIES THAT ARE NOT REGISTERED WITH ROSTECHNADZOR AUTHORITIES

ПУЗЫРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

ПУЗЫРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,

Тверской государственный технический университет.

МАРТЫНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Тверской государственный технический университет.*

БАРБАШИНОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,

Тверской государственный технический университет.

БОРОДЬКО КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА,

Тверской государственный технический университет.

PUZYREV NIKOLAI MIKHAILOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

PUZYREV ALEXEY MIKHAILOVICH,

Tver State Technical University.

MARTYNOV DMITRY VALENTINOVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Tver State Technical University.*

BARBASHINOVA NATALIA BORISOVNA,

Tver State Technical University.

BORODKO KSENIA SERGEEVNA,

Tver State Technical University.

В статье исследуется проблема обеспечения безопасности на предприятиях, в организациях при эксплуатации подъемных сооружений и устройств для погрузочно-разгрузочных работ, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора и других надзорных органах. Анализируется текущее состояние систем внутреннего, внутризаводского аудита и надзора. На основе анализа возникающих проблем предлагается методика создания системы управления и контроля безопасности при эксплуатации подъемных сооружений и устройств, не подлежащих учету в государственных органах надзора.

The article examines the problem of ensuring safety at enterprises and organizations during the operation of lifting facilities and equipment for loading and unloading operations, which, in accordance with current regulatory documents, are not subject to registration with Rostekhnadzor and other supervisory authorities. The current state of the internal and in-house audit and supervision systems is analyzed. Based on the analysis of emerging problems, a methodology is proposed for creating a safety management and control system for the operation of lifting facilities and devices that are not subject to registration with state supervision authorities.

Ключевые слова: подъемные сооружения, обеспечение безопасности, контроль, надзор, система управления.

Key words: lifting facilities, security, control, supervision, management system.

Погрузочно-разгрузочные, складские работы, перемещение грузов являются одними из важнейших составляющих любых производственных технологий на большинстве промышленных предприятиях различных отраслей экономики. В соответствии с требованиями безопасности, изложенными в Федеральных нормах и правилах «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461 [11], перемещения должны проводиться, как правило, механизированным способом с применением подъемно-транспортного оборудования, средств малой механизации. Подъемно-транспортные машины являются основными исполнительными устройствами при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ. К ним относятся краны грузоподъемные (наиболее распространённые и опасные виды машин), подъемники, лифты, конвейеры и многие другие устройства и сооружения.

С 2021 года в Российской Федерации действуют новые правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения [6]. В соответствии с ними, *не подлежат учету* в органах Ростехнадзора или Госкорпорации «Росатом» такие подъемные сооружения, как:

- краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта, а также управляемые дистанционно по радиоканалу или иной линии связи, за исключением кранов мостового типа, имеющих кабины управления;
- краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;
- краны стрелового типа с постоянным вылетом или не оборудованные механизмом поворота;
- переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении;
- подъемные сооружения, используемые в учебных целях на полигонах учебных заведений;
- краны, устанавливаемые на экскаваторах, дробильно-перегрузочных агрегатах, отвалообразователях и других технологических машинах, используемые только для ремонта этих машин;
- электрические тали грузоподъемностью до 10 т включительно, используемые как самостоятельные подъемные сооружения;
- краны-манипуляторы, установленные на фундаменте, и краны-манипуляторы грузоподъемностью до 1 т или с грузовым моментом до 4 т * м включительно;
- грузовые строительные подъемники;
- мостовые краны-штабелёры;

– краны-трубоукладчики.

Требования указанных выше правил не распространяются также на подъемные сооружения, которые применяются в интересах обороны и безопасности государства, гражданской и территориальной обороны, которые относятся к вооружению и военной технике, к объектам Росатома, на устройства с ручным приводом, лифты, канатные дороги, фуникулеры, эскалаторы, напольные, завалочные и посадочные грузоподъемные машины, электро- и автопогрузчики, путе- и мостуокладочные машины, подъемные комплексы для парковки автомобилей, эвакуаторы автомобилей и многие другие.

На промышленных предприятиях эксплуатируется значительное число таких подъемных сооружений, не подлежащих учету в органах Ростехнадзора. Практика показывает, что большинство условно не регистрируемых грузоподъемных механизмов фактически остаются безнадзорными. Органы Ростехнадзора, как правило, осуществляют внеплановые проверки только в отношении подъемных сооружений, подлежащих учету в этом ведомстве. При этом следует иметь в виду, что плановые проверки не поднадзорных устройств запрещены. Другие органы надзора и контроля (Федеральная инспекция труда, Ростехнадзор и другие) также практически не инспектируют безопасную эксплуатацию таких объектов, за исключением случаев, связанных с процедурами расследования несчастных случаев на производстве.

В Российской Федерации государственная политика в области охраны труда в условиях моратория на проверки органами государственного надзора и контроля предполагает реализацию принципов добровольности и самоконтроля работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. В связи с этим становится актуальным *создание системы внутреннего контроля* безопасной эксплуатации подъемных сооружений. В неё должны входить техническое освидетельствование, планово-предупредительные работы, контроль подкрановых путей, состояния изоляции электрооборудования, тары и грузозахватных приспособлений, обучение, допуск к работе, проверка знаний персонала и многое другое.

Все контрольные функции в отношении нерегистрируемых подъемных сооружений возлагаются на самих владельцев, в частности, на службы охраны труда, главного механика и другие внутриведомственные подразделения. Практика показывает, что это обстоятельство в ряде случаев приводит к необязательности исполнения не только контрольных, но и всего объема производственных функций по безопасной эксплуатации, профилактическим ремонтам и обслуживанию подъемных сооружений на предприятии.

Для регулирования этих видов работ целесообразно на каждом предприятии, в организации создавать систему (комплекс) организационно-технических мероприятий, нацеленных на создание достаточно эффективной системы управления безопасной эксплуатацией подъемных сооружений, не регистрируемых в органах Ростехнадзора. Работа по реализации системы управления безопасностью труда относится к сфере административных задач, которые включают в себя многие элементы. Их решение целесообразно основывать на принципах *системного анализа* как научного метода познания, который представляет собой последовательность действий по установлению структурных связей между элементами сложных систем [1, с. 38-40; 5, с. 211-261; 8, с. 61]. К ним можно отнести такие эргатические системы, как безопасная эксплуатация подъемных сооружений и устройств. Под системой здесь понимается совокупность машин, оборудования, технологий, способов, средств управления, необходимых для достижения определенной цели либо для реализации проекта.

Принцип системности предполагает рассмотрение компонентов в их взаимосвязи, комплексно. Такую систему, как создание безопасного ведения погрузочно-разгрузочных работ, следует рассматривать с учетом таких компонентов, как действующие нормы и правила, характеристики и состояние оборудования, технология производства работ, средства защиты, подготовленность персонала и многое другое. Исключение хотя бы одного из компонентов

разрушает систему, не позволяющую наиболее эффективно решить задачу соблюдения требования уровня безопасности объекта, риска производства работ.

Системный анализ целесообразно проводить с учетом рисков, экономичности, обоснования целесообразности, эффективности и многих других показателей, включая возможность применения программного обеспечения контроля, учета технического состояния, соблюдения требований безопасной эксплуатации, допуска к работе персонала и так далее.

В решении задачи создания эффективной системы управления безопасностью погрузочно-разгрузочных, складских работ возможно использование таких методов системного анализа, как *методы экспертных оценок* принятия решений, *функционально-стоимостный анализ*, *морфологический метод* системного анализа и другие.

Методы экспертных оценок принятия решений характерны тем, что приходится выбирать факторы, параметры, от которых зависит уровень безопасности, в условиях неопределённости при наличии показателей, не поддающихся строгой количественной оценке. При этом происходит *выдвижение альтернативных вариантов решения* проблемы, выявление масштабов неопределённости по каждому из вариантов и *сопоставление* вариантов по тем или иным критериям эффективности. Для этого эксперты, специалисты готовят или рекомендуют варианты решения, руководствуясь совокупностью сформулированных элементов системы и их связей.

К числу методов экспертных оценок принятия решения относится причинно-следственная диаграмма К. Исикавы [3, с. 30], которая представляет собой графическое изображение составных частей формирования причинно-следственных связей или диаграмму корневых причин возникновения проблемы. На основе их анализа формулируются причины возникновения опасных, вредных производственных факторов и способов их устранения в виде графического изображения диаграммы методов, средств и способов решения проблем.

Функционально-стоимостный анализ представляет собой одну из разновидностей экспертных методов системного исследования функций объекта (производственного процесса, структуры производства и т. д.), направленную на оптимизацию, минимизацию затрат на обеспечение, повышения уровня его безопасности. Он также служит для выявления, предупреждения, сокращения или ликвидации излишних затрат. Это обеспечивается за счет всестороннего изучения функций, выполняемых объектом, и затрат, необходимых для их осуществления [9].

Основная идея *морфологических методов* заключается в нахождении всех возможных вариантов решения проблемы (в данном случае средств, способов обеспечения безопасности). Путем комбинирования выделенных элементов или признаков проводится обоснование наиболее эффективных [8, с. 81], Чтобы определить все параметры, от которых может зависеть решение проблемы, их представляют в виде матриц-строк, а затем в этой морфологической матрице-ящике оцениваются все возможные сочетания параметров по одному из каждой строки и выбираются оптимальные. Полученные таким образом варианты могут повторно подвергаться оценке и анализу в целях выбора наилучшего.

В методических указаниях Минтруда РФ по проведению *анализа риска* эксплуатации опасных производственных объектов приведен порядок проведения анализа опасностей, характеристика методов анализа опасностей и рекомендации по их проведению [4; 7]. Процесс анализа опасностей (риска) содержит такие основные этапы, как планирование и организация работы, идентификация опасностей, оценка риска, разработка рекомендаций по уменьшению (минимизации) риска.

При решении рассматриваемой здесь проблемы безопасности следует иметь в виду, что основными причинами несчастных случаев и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений на предприятиях являются:

- перегрузка (последствия – опрокидывание крана, обрыв грузовых и стреловых канатов, строп);
- неисправность подкрановых путей;
- неисправность тары и съемных грузозахватных приспособлений;
- нарушение схем строповки, закрепления груза;
- нахождение людей в опасной зоне работы крана (последствия – зажатие между поворотной частью машины и складировемыми материалами, стенами, оборудованием и др.);
- падение стрел грузоподъемных кранов, погрузчиков и экскаваторов;
- нарушение требований (или отсутствие) документации на безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, схем складирования;
- непроведение технического освидетельствования и профилактических ремонтов грузоподъемных кранов.

На этапе эксплуатации подъемных сооружений целью анализа риска может быть:

- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности или руководства (инструкции) по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- уточнение информации об основных опасностях и рисках;
- разработка рекомендаций по организации деятельности должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, и лиц, ответственных за безопасное производство работ;
- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования;
- оценка эффекта изменений в приемах и методах практической работы и технического обслуживания в отношении совершенствования системы управления промышленной безопасностью и системы управления охраной труда.

Основой для определения критериев приемлемого риска являются:

- нормы и правила промышленной безопасности опасных производственных объектов или иные нормативные документы по безопасности в анализируемой области;
- сведения о происшедших авариях, инцидентах и их последствиях;
- опыт практической работы;
- социально-экономическая эффективность от безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

В целях реализации предлагаемой системы управления и контроля на предприятии необходимо разработать и ввести в действие «Положение о безопасной эксплуатации подъемных сооружений, не регистрируемых в органах Ростехнадзора и Росатома» (далее – Положение), которые не подпадают под действие Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» № 461 [11] и других нормативных правовых актов. При их разработке и использовании следует также руководствоваться в немалой степени документацией завода-изготовителя, регламентирующей правила и условия эксплуатации.

В Положение целесообразно включить такие разделы, как:

- реестр подъемных сооружений, регистрируемых на предприятии в соответствии с требованиями правил [6; 11] и других нормативных правовых актов;
- порядок назначения ответственных должностных лиц, обслуживающего и ремонтного персонала;
- порядок обучения по безопасности труда, проверки знаний и аттестации работников, эксплуатирующих указанные подъемные сооружения;

- порядок и объем проведения технического освидетельствования подъемных сооружений;
- порядок проведения экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений и технических устройств (при необходимости);
- организация и порядок проведения планово-предупредительных, профилактических и внеочередных ремонтов подъемных сооружений;
- порядок учета, осмотров, выбраковки и ремонта съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- порядок разработки, утверждения и пересмотров должностных и производственных инструкций по безопасной эксплуатации подъемных сооружений;
- организация контроля за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений, выявления и фиксации нарушений, принятие мер по их устранению;
- порядок пуска в работу подъемных сооружений;
- применение марочной системы при эксплуатации кранов мостового типа, при которой управление (обслуживание) подъемных сооружений разрешается лишь лицу (машинисту крана, оператору, производителю ремонтных работ по наряду – допуску) получившему под подпись в журнале приема/выдачи марку или ключ, который замыкает электрическую цепь управления подъемным сооружением, при этом порядок применения ключ-марки должен быть внесен и в производственные инструкции персонала;
- сроки и порядок проведения замеров сопротивления изоляции проводов и заземляющих устройств.

С Положением должны быть ознакомлены под роспись все ответственные должностные лица и обслуживающий персонал.

Естественно, что отдельные подъемные сооружения (домкраты, малые технологические подъемники и приспособления) не могут вписываться в предлагаемую систему контроля безопасной эксплуатации. Она регламентирована другими нормативными правовыми актами, например, Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и др. Несомненно, что работодатели обязаны соблюдать требования таких Правил в своих технологических процессах. Кроме того, особенности безопасной эксплуатации таких подъемных сооружений могут и должны быть детализированы и регламентированы в локальных нормативных актах (производственные и должностные инструкции, Положения, приказы и т. п.).

Работники, непосредственно занимающиеся эксплуатацией подъемных сооружений, не регистрируемых в органах Ростехнадзора и Росатома, должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь выданное в порядке, установленном эксплуатирующей организацией, удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности;
- знать устройство и критерии работоспособности применяемых подъемных сооружений в соответствии с требованиями руководств (инструкций) по эксплуатации, используемых съемных грузозахватных приспособлений и тары, а также технологические процессы транспортировки и складирования грузов;
- знать порядок действий в случае аварий и инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений, а также выполнять требования других локальных нормативных актов организации;
- работники, назначенные стропальщиками или зацепщиками грузов должны применять при работе с подъемными сооружениями отличительные знаки.

Для стимулирования работ по безопасной эксплуатации оборудования, в том числе и подъемных сооружений, целесообразно разработать Положение, в котором следует предусмотреть принципы премирования и депремирования работников, исполняющих свои должностные обязанности с нарушением требований безопасности, указанных в нормативно-правовых и локальных актах предприятия. Такие санкции руководство предприятия может изменять и варьировать в зависимости от частоты, серьезности и опасности нарушений.

Кроме того, будет целесообразным включение в Положение или издание отдельного приказа по предприятию об особом порядке расследования инцидентов при эксплуатации подъемных сооружений, когда несчастного случая удалось избежать. Практика показывает, что такие инциденты, связанные с многочисленными нарушениями требований безопасности, происходят достаточно часто, однако их рассмотрением, анализом, а тем более расследованием следует заниматься в обязательном порядке. Любой, даже на первый взгляд мелкий инцидент – это предвестник несчастного случая. Если свести к минимуму количество инцидентов, то значительно (как правило, на порядок) снижается вероятность возникновения несчастных случаев при эксплуатации технологического оборудования, в т. ч. и подъемных сооружений. Предлагаемая система управления безопасной эксплуатацией подъемных сооружений позволяет:

- обеспечить своевременность проведения технического освидетельствования и планово-предупредительных ремонтов подъемных сооружений,
- усилить контроль за организацией и проведением безопасной эксплуатации подъемных сооружений на предприятии,
- повысить исполнительскую и производственную дисциплину должностных лиц и персонала предприятия,
- обеспечить допуск к эксплуатации грузоподъемных кранов и других подъемных сооружений только аттестованного персонала,
- обеспечить обязательность, своевременность и системность аттестации должностных лиц и обслуживающего подъемные сооружения персонала,
- и в конечном итоге обеспечить на предприятиях безопасную эксплуатацию подъемных сооружений и устройств, не включенных в реестры Ростехнадзора и других надзорных органов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова В.Н., Темников Ф.Е. Подход к выбору метода формализованного представления систем // Моделирование сложных систем. М.: МДНТП, 1978. С. 38-40.
2. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: «Олимп-Бизнес», 2006. 413 с.
3. Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр. пер. с англ. Под. Ред. А.В. Гличева. М: Экономика, 1988. 214 с.
4. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов (РД 03-418-01). Серия 03. Выпуск 10 / Колл. авт. М.: Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», 2010. 40 с.
5. Ньюэлл А., Шоу Дж., Саймон Г. Разновидности интеллектуального обучения "вычислителя для решения задач общего типа" // Самообучающиеся системы. М.: Мир, 1964. С. 211-261.
6. О внесении изменений в Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (в ред. Приказа Ростехнадзора от 22.01.2024 № 16). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=466092>.
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 926 «Рекомендации по выбору метода оценки уровня профессионального риска и по

снижению уровней таких рисков». URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=411523&ysclid=m7ny4xmt1e519827372>.

8. Пузырев Н.М., Мартынов Д.В., Барбашинова Н.Б. Системный анализ в решении задач производственной безопасности. Тверь: ТвГТУ, 2024. 196 с.

9. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М.Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. М.: Финансы и статистика, 1988. 431 с.

10. Учитель Ю.Г., Учитель М.Ю. SWOT-анализ и синтез – основа формирования стратегии организации, Издательство: Либроком, 2010. 328 с.

11. Федеральные нормы и правила «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 26 ноября 2020 г. № 461. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=475870>.

Поступила в редакцию: 14.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Пузырев Н.М., Пузырев А.М., Мартынов Д.В.,

Барбашинова Н.Б., Бородько К.С., 2025.